

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
PROJECTO MUNICIPAL SANTARÉM A PATRIMÓNIO MUNDIAL

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DE OBRAS
CENTRO HISTÓRICO DE SANTARÉM

Maio de 1998 a Abril de 1999

Maria José de Almeida
Henrique Calé Mendes

Preâmbulo

Apresentam-se no presente relatório os resultados dos acompanhamentos de obra realizados no Centro Histórico entre Maio de 1998 e Abril de 1999. Tratam-se de obras de construção várias que tiveram acompanhamento pela equipa técnica de arqueologia da Câmara Municipal sem que tenha havido uma intervenção arqueológica no sentido clássico do termo. Procura-se com o registo arqueológico destas situações a recolha de informação relevante para a cartografia do subsolo e carta arqueológica do Centro Histórico na perspectiva da leitura da diacronia de ocupação e evolução histórica da Cidade. Por outro lado, procura-se também que a cartografia do subsolo seja um instrumento eficaz no planeamento e gestão dos trabalhos de construção em área urbana.

Os princípios que orientam o procedimento administrativo dos acompanhamentos arqueológicos estão definidos no *Plano de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Santarém* (em fase de ultimização), tendo sido também referidos na obra - *Santarém Cidade do Mundo* (CMS 1997: vol II, pp.22-23).

O processo interventivo da arqueologia começa pela análise dos projectos submetidos a parecer da Divisão de Núcleos Históricos e Gabinete de Candidatura de Santarém a Património Mundial. "Dependendo da situação que se apresente no projecto e tendo em conta a História do local, bem como os possíveis achados arqueológicos na zona, pode optar-se pela realização de uma intervenção arqueológica, ou apenas pelo acompanhamento dos trabalhos. A intervenção arqueológica é feita através da metodologia científica normalmente utilizada. No que diz respeito ao acompanhamento, trata-se de estar presente quando da realização de determinados trabalhos, procurando registar os elementos arqueológicos que possam fornecer informações úteis para o estudo do subsolo da cidade." (CMS 1997) Todas as obras que envolvam revolvimento de subsolo são particularmente tidas em linha de conta, embora não se esqueça que o registo arqueológico não passa apenas pela leitura de vestígios soterrados mas também de uma "arqueologia do edificado". Assim, obras de renovação de edifícios a nível de fachadas ou interiores são também objecto de acompanhamento podendo revelar dados interessantes sobre a evolução da construção e urbanismo no Centro Histórico.

Todo o processo de acompanhamento arqueológico depende de uma boa colaboração entre as entidades envolvidas (donos de obra, empreiteiros, Câmara Municipal). Sempre que a obra é da responsabilidade da Autarquia, o desencadear do acompanhamento é automático. Quando se trata de obras de outras entidades, quando sujeitas obrigatoriamente a parecer da autarquia, o processo de acompanhamento começa pela análise do projecto pelos técnicos de arqueologia. Em função dessa análise, os intervenientes da obra são informados da necessidade ou não de existência de trabalhos arqueológicos, procurando-se que no caso de haver escavação arqueológica os encargos dos trabalhos sejam suportados pelo dono da obra, conforme o estabelecido no artº 41 da lei nº13/85 de 6 de Junho, ficando a cargo da Autarquia a direcção técnica dos trabalhos e a mão-de-obra especializada. No caso dos acompanhamentos a estrutura de apoio aos mesmo é mais leve, limitando-se na maior parte dos casos à presença dos técnicos de arqueologia no decurso dos trabalhos de construção mais perturbadores do registo arqueológico.

Para maior facilidade de leitura, os processos são resumidos e apresentados num modelo de ficha conforme explicitado abaixo:

Ficha-Tipo

Data: data em que decorreu o acompanhamento da obra

Tipo de obra: referência ao tipo de obra e responsável(ies) dos trabalhos de construção

Aviso: forma como foi desencadeado o processo de acompanhamento de obra

Potência Estratigráfica: profundidade a que se encontra o substrato geológico

Cronologia: cronologia(s) de ocupação do local; pelas características da informação recolhida, na maior parte dos casos a cronologia apontada é feita de uma forma genérica, considerando os grandes períodos de ocupação da cidade (Idade do Ferro, período romano, período medieval, período moderno, período contemporâneo)

Descrição: descrição das realidades arqueológicas observadas

Registo Fotográfico: referências relativas ao arquivo fotográfico da secção de Arqueologia (acmp = arquivo de acompanhamentos de obra)

Materiais em depósito: existência ou não de materiais arqueológicos recolhidos no decurso do acompanhamento com indicação do local de depósito definitivo

STR 69	R. Vila de Belmonte	Marvila
--------	---------------------	---------

Data: Abr. 99

Tipo de obra: Repavimentação e revisão de redes de saneamento

Aviso: Obra da responsabilidade da Câmara Municipal através do Departamento de Obras Municipais

Potência Estratigráfica: não foi atingido o substrato rochoso

Cronologia: Indeterminada

Descrição:

A pouca profundidade dos trabalhos e o remeximento do local por anteriores trabalhos de implantação de valas da Portugal Telecom, não permitiu quaisquer observações relevantes do ponto de vista arqueológico.

Registo Fotográfico:

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos

STR 74	Largo Mem. Ramires nº 15-16	Marvila
--------	-----------------------------	---------

NOTA: Neste imóvel foi realizada uma intervenção de emergência que foi objecto de relatório da autoria de um dos signatários (HCM) em Janeiro de 1999; a presente ficha refere-se ao acompanhamento da obra posterior à realização da intervenção de emergência

Data: Jun. a Ago. 98

Tipo de obra: Construção de imóvel para habitação e espaço comercial

Aviso: O início dos trabalhos foi comunicado aos técnicos de arqueologia pela Divisão de Núcleos Históricos. A obra é da responsabilidade de Imocom - Sociedade de Construções Lda.

Potência Estratigráfica: 1 m (aprox.)

Cronologia: Medieval/Moderna

Descrição:

O acompanhamento arqueológico consistiu no geral, em registar toda a realidade arqueológica passível de ser observada, uma vez que a obra situando-se no local da antiga Mouraria e perto da zona da extinta Porta de Atamarna, poderia fornecer importantes dados sobre a ocupação de um espaço pouco conhecido estratigraficamente. No acompanhamento por meios mecânicos, foram detectadas 8 estruturas escavadas no subsolo argiloso dispersas pelo local, comumente designadas por silos, e uma outra estrutura de funcionamento indeterminado, mas que eventualmente (com as devidas precauções) se poderá tratar de um grande tanque ou construção habitacional.

As estruturas apresentavam uma tipologia construtiva muito semelhante, em forma de "saco" de fundo ligeiramente côncavo ou plano, de secção oval e de dimensões variáveis, muito embora não se possa atribuir uma data concreta de construção, pois as mesmas só foram na sua maioria detectadas em perfil. No entanto, pelos materiais recolhidos o silo 2 é aquele que apresenta os materiais mais antigos de cronologia Islâmica, deixando antever um período de ocupação/funcionalidade pelo menos desde o século XII. Os silos 3 e 4 apresentavam-se escavados num pequeno maciço de argila, sendo os de maior dimensão e os que mais material continham, embora quase toda a cerâmica recolhida aponte para uma tipologia/cronologia típica dos séculos XIV/XVI. Os restantes silos 5, 6 e 7 de pequenas dimensões, não possibilitaram a recolha de abundantes materiais, sendo recolhidos apenas alguns fragmentos dos silos 6 e 7, recolhendo-se do silo 5, apenas 2 moedas ilegíveis à superfície, uma vez que a estrutura 9 (tanque ?), assentaria a sua fundação e eventual chão sobre o mesmo, deixando apenas perceptível à vista, uma parte da secção do respectivo silo. Os silos 1 e 8 embora visíveis em perfil, não permitiram de igual modo uma interpretação mais coerente dos mesmos, pois encontravam-se bastantes destruídos, recolhendo-se pequenos fragmentos de cerâmica com o carácter de amostragem.

A última estrutura identificada no local, só seria possível de ser detectada pela existência de uma mancha localizada de cinzas e de terra avermelhada com sinais de abundante cerâmica. Da limpeza da mesma, surgiria uma estrutura completamente entulhada por abundante cerâmica de tipologia/cronologia Moderna/Contemporânea, de forma rectangular (em parte destruída) com cerca de 2 m x 2 m com vestígios de paredes rebocadas a rosa e de chão, sendo visível a

camada de assentamento do mesmo. A localização da estrutura, pode estar relacionada com um dos momentos de ocupação do local, tendo esta servido possivelmente como um pequeno tanque ou parte integrante do conjunto habitacional que terá existido anteriormente no local. Após o seu abandono, a estrutura terá sido utilizada como local de sucessivo despejo de materiais cerâmicos, sendo de realçar os vestígios de queimadas no seu interior, com a provável finalidade de permitir a sua contínua utilização para tal fim. Cronologicamente, não nos é possível atribuir uma cronologia absoluta da estrutura, podendo esta situar-se algures entre os séculos XVI/XVIII.

Registo Fotográfico: Acmp. 5.9 a 5.20 e 6.1 a 6.11

Materiais em depósito: Os materiais recolhidos encontram-se na Reserva Municipal de Santarém, tendo-lhes sido atribuída a sigla de marcação STR. LMR15-16, encontrando-se depositados nos contentores compreendidos entre o nº 300 a 310, na secção de arqueologia.

STR 76	Rua Dr. Teixeira Guedes nº 17-19	Marvila
--------	----------------------------------	---------

Data: Jun. 98

Tipo de obra: Vala para implantação de cabos dos TLP - Empresa responsável pelos trabalhos:
Vala Cabo

Aviso: Não houve, a situação foi detectada ocasionalmente por um dos signatários

Potência Estratigráfica: Não atingiu a rocha

Cronologia: Contemporâneo

Descrição:

Foi detectada a abertura de uma pequena vala com cerca de 50 cm de profundidade, para a implantação de cabos dos TLP com ligação a uma caixa de derivação já existente. Não foram detectadas qualquer tipo de estruturas arqueológicas, uma vez que já tinham sido realizados trabalhos semelhantes no mesmo local.

Registo Fotográfico: Acmp. 2.7; 5.3 - 5.4

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos

STR 77	Proc. 389/98	Rua Tenente Valadim n° 14	Marvila
--------	--------------	---------------------------	---------

NOTA: Neste imóvel foi realizada uma intervenção preventiva que foi objecto de relatório da autoria dos signatários em Fevereiro de 1999; a presente ficha refere-se ao acompanhamento da obra posterior à realização da intervenção de emergência.

Data: Mar. 99

Tipo de obra: Reconstrução de moraria

Aviso: Processo de obra submetido a parecer da equipa de arqueologia

Potência Estratigráfica: Cerca de 50 cm de profundidade

Cronologia: Indeterminada

Descrição:

De acordo com o parecer arqueológico dos técnicos do Gabinete de Candidatura de Santarém a Cidade Património Mundial (inf. n° 27/98), tornava-se necessário assegurar, após os trabalhos de escavação, o acompanhamento da obra durante a abertura das sapatas para os pilares da construção, como complemento da informação recolhida.

Os trabalhos incidiram na abertura de 5 valas paralelas às fundações do imóvel com cerca de 1,20 cm de profundidade, sem que tivesse sido detectada qualquer estrutura de excepcional valor arqueológico e patrimonial. A potência estratigráfica observada variava entre os 30 a 50cm de profundidade, consoante as zonas intervencionadas pelos meios mecânicos.

Registo Fotográfico: Acmp. 3.11-3.20; 4.1-4.5

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos na fase de obra

STR. 78	478/97	R. Capelo e Ivens n° 93-95	Marvila
---------	--------	----------------------------	---------

Data: Out. 98

Tipo de obra: Remodelação de edifício comercial

Aviso: Não houve, a situação foi identificada ocasionalmente pelo Arqto. Filipe Rafael (DNH) no decurso do acompanhamento da execução da obra

Potência Estratigráfica: não atingiu a rocha

Cronologia: Moderno / Contemporâneo

Descrição:

Foi detectada a situação de abertura de uma vala para instalação de um monta-cargas. Trata-se de uma abertura quadrangular (cerca de 1.5x1.5m) cuja profundidade média atingida não ultrapassou os 0.50m, afectando níveis de entulho abaixo do pavimento actual. Os materiais arqueológicos observados apontam para uma cronologia moderna/contemporânea, com presença de abundantes materiais de construção.

Registo Fotográfico: Fotografia digital (arquivo de imagem DNH)

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos

STR 78 - Aspecto da abertura para implantação de monta -cargas

STR. 79	Proc. 605/93	R. 15 de Março	Marvila
---------	--------------	----------------	---------

Data: Out. 98

Tipo de obra: Construção de edifício habitacional; CONCENE - Empreendimentos imobiliários, Lda.

Aviso: Processo de obra submetido a parecer da equipa de arqueologia

Potência Estratigráfica:

Cronologia: Medieval / Moderno

Descrição:

A construção deste imóvel incide num quarteirão onde existia um edifício em ruínas, identificado no levantamento de edifícios da Mouraria como "quarteirão 6" e na ficha de inquérito arquitectónico como "edifício 4", com a seguinte descrição : " edifício em ruínas. Com muitos elementos do séc. XVI e XVII, como colunas quinhentistas. O edifício teria características renascença possíveis de serem reintegradas". Em 1992 foi requerido à Câmara Municipal pelo proprietário do terreno (a empresa CONCENE) a demolição dos restos de edificações existentes no local por razões de segurança e salubridade, o que foi autorizado desde que fossem salvaguardados os elementos de cantaria notável e que estes trabalhos fossem acompanhados pela fiscalização e pela arqueóloga do GTL (cf. inf. nº 345/99 - GTL).

Nessa ocasião, além da demolição dos edifícios existentes foi realizada também a escavação parcial do terreno até à cota que o mesmo apresenta actualmente. Esta escavação foi efectuada abaixo da cota de superfície do substrato geológico, pelo que eventuais vestígios arqueológicos de ocupaç(ões) antiga(s) do local terão sido removidos nessa altura.

O lote de terreno esteve abandonado desde essa data, sendo informada a Câmara municipal da intenção de início das obras de construção do edifício projectado para o local no mês de Outubro. A pesar de não haver à partida riscos de destruição do património arqueológico, dada a natureza dos trabalhos realizados anteriormente, foi determinada a necessidade de acompanhamento arqueológico da obra pelos técnicos da autarquia. A empresa responsável pelos trabalhos foi contactada formalmente no sentido de ser informada da situação, tendo-se comprometido a colaborar com a autarquia, disponibilizando-se para interromper a obra sectorialmente se verificassem quaisquer situações que envolvessem um registo arqueológico mais demorado.

A obra iniciou-se no dia 21 de Outubro, tendo sido identificados dois "silos" escavados na rocha no momento em que se procedia ao acerto dos cortes do terreno junto ao beco dos Agulheiros, conforme se mostra nas fotografias em anexo. Tratavam-se de estruturas negativas, possivelmente silos, entulhadas num momento em que foram utilizadas como lixeiras, apresentando um deles marcas de fogos de higienização.

Devido às características geológicas do terreno, constituído por um calcário extremamente brande e impregnado de água, a estabilidade destes cortes apresentava problemas e, por esta razão, não foi

efectuado um desenho rigoroso destas estruturas. No dia seguinte, toda essa faixa de terreno abateu, com parte do pavimento da travessa dos Agulheiros, sendo destruídos naturalmente dois dos silos identificados.

Registo Fotográfico: Fotografia digital (arquivo de imagem DNH)

Materiais em depósito: Não foram recolhidos materiais arqueológicos

STR 79 - Silos identificados junto ao Beco dos Agulheiros

(repare-se que na segunda fotografia já tinha abatido o enchimento do silo da direita)

STR 80	Proc.421/98	Beco de Santa Cruz n° 1	St. Iria
--------	-------------	-------------------------	----------

Data: 5 de Abr. 99

Tipo de obra: reconstrução de moradia

Aviso: Projecto de obra submetido a parecer da Divisão de Núcleos Históricos e equipa de arqueologia do Gabinete de Candidatura de Santarém a Património Mundial

Potência Estratigráfica:

Cronologia: Indeterminada

Descrição:

Na sequência da análise deste projecto de obra foi inicialmente prevista a realização de uma intervenção arqueológica de carácter preventivo, que por amostragem podia fornecer elementos sobre a estratigrafia de ocupação do local. A sua localização dentro do perímetro da Zona de Protecção Espacial à Igreja de Santa Cruz, e o desconhecimento total da estratigrafia da zona projectada para a realização dos trabalhos, acautelava o assegurar de trabalhos arqueológicos neste ponto da cidade. Esta intervenção deveria ter tido lugar antes da realização de quaisquer trabalhos de construção. No entanto, os trabalhos de construção foram antecipados em relação ao previsto e, em meados do mês de Março os técnicos de arqueologia do Gabinete de Candidatura foram contactados pelos proprietários comunicando o início das obras em Abril. Dada a impossibilidade de realizar a intervenção preventiva em tão curto espaço de tempo e tendo em conta que esta se trata da habitação permanente dos proprietário e que estes alegaram não dispor de condições adiar o inícios dos trabalhos, achou-se conveniente fazer apenas o respectivo acompanhamento da obra.

O acompanhamento da obra iniciou-se então depois dos trabalhos de demolição das paredes e limpeza do terreno. Os trabalhos de remoção de terras por meios mecânicos, consistiram na abertura de 10 sapatas para construção dos pilares com cerca de 1 m de largura por 80 cm de profundidade. Não foram detectadas as valas de fundação da habitação existente, assentando a sua construção directamente no subsolo argiloso, semelhante à realidade observada no Largo Mem Ramires, bem como de materiais que pudessem fornecer uma leitura interpretativa do local quanto à sua ocupação. De realçar durante o acompanhamento arqueológico, o aparecimento de uma estela funerária reaproveitada na construção do imóvel

(espera-se a sua integração na Reserva Municipal de Santarém), e que fazia parte de uma das paredes laterais da moradia. Seria também detectado parte da rede de drenagem do antigo esgoto da cidade, constituído por grandes lajes rectangulares, ainda em pleno funcionamento.

Registo Fotográfico:

Materiais em depósito: Estela funerária

STR. 83	Igreja da Misericórdia	Marvila
---------	------------------------	---------

Data: Fev. 1999

Tipo de obra: Recuperação da Igreja da Misericórdia ; DGEMN

Aviso: Detecção ocasional

Potência Estratigráfica:

Cronologia: Medieval / Moderno

Descrição:

Foi detectada ocasionalmente a abertura de uma vala no pátio lateral da Igreja da Misericórdia em sequência das obras em curso. Trata-se de uma vala com cerca de 0.5m de profundidade média que em alguns pontos atingiu o substrato rochoso e, junto à fachada oeste do edifício, níveis correspondentes a enterramentos de cronologia não definida. Dadas as características dos trabalhos efectuados não foi possível realizar qualquer leitura significativa do ponto de vista estratigráfico. Os ossos humanos que foram removidos do seu local de deposição original foram recolhidos para a Reserva Municipal.

STR 83 Aspecto da vala aberta junto da fachada oeste da Igreja da Misericórdia assinalando-se o local onde os níveis de enterramento foram afectados

Registo Fotográfico: Fotografia digital (arquivo de imagem DNH); acmp 7.4-7.4

Materiais em depósito: Restos osteológicos humanos

STR. 85	Igreja de Santa Iria da Ribeira	Santa iria
---------	---------------------------------	------------

Data: Jan. 99

Tipo de obra: Recuperação da Igreja - Câmara Municipal de Santarém

Aviso:

Potência Estratigráfica:

Cronologia: Medieval / Moderno

Descrição:

No decurso das obras de recuperação da Igreja foi removida um fragmento de lápide sepulcral que se encontrava a obstruir um sumidouro de escoamento de águas pluviais num dos pátios laterais da igreja.

Desconhecendo-se o local da sua deposição original, este elemento foi recolhido para a Reserva Municipal.

Registo Fotográfico: acmp 7.6-7.8

Materiais em depósito: Fragmento de lápide sepulcral